

K.KARIMOVTIŇ ZARDUSHT HÁM M.BULGAKOVTIŇ USTA HÁM MARGARITA ROMANLARINDA “TÚN” XRONOTOPINIŇ QOLLANILIW ÓZGESHELIGI

Baxieva Xandarixa Zulxandiyarovna

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Qaraqalpaq ádebiyatı qánegeligi 2-kurs magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19353121>

Annotaciya: Bul teziste xronotoptıń bir forması bolǵan “tún” xronotopınıń kórkem shıǵarmadaǵı qollanılıw ózgesheligi izertlengen. K.Karimovtıń “Zardusht” hám M.Bulgakovtıń “Usta hám Margarita” romanları mısasında úyrenildi.

Gilt sózler: Xronotop, tún xronotopı, salıstırmalı-tipologiyalıq tallaw

Keńesbay Karimovtıń “Zardusht” romanında “tún” xronotopı jazıwshınıń aytajaq ediyasın hám shıǵarma mazmunın ashıp beriwde sheber qollanılǵan.

Romanda úsh dáwir waqıyaları paralell túrde qollanılıp “tún” xronotopı Zardusht, Yakubbbay, Djon obrazları mısasında úyreniledi.

Romanda Yakubbbay obrazı menen baylanıslı waqıyalarda “tún” xronotopı iplashlıq waqtı sıpatında da qollanıladi. Mısalı, “Ilajsızlıqtan jılap jibermiyin dep, ózin zorǵa tıyǵan Yakubbbay ayaq seslerin esitip bir adım shetkerilep bálent ósken shóplerdi panaladı. Bul paytlarda kún shıǵıs qızarıp, tolı ay kóterilip kiyatırǵan edi, qızǵısh nurlarǵa kómilgen eki súlder tusınan óte bergende olardıń birewi, óksip jılap kiyatırǵanı Zulayha, al izrektegi raykom wákili ekenligin Yakubbbay anıq kórdi.

“- Jılama, – dedi wákil pás dawıs penen. Birew esitip qoymasın.

Wákildin jubatıwı menen saqlandırwı Zulayhanı jılawdan toqtata almadı.

- Bilip qoy, – dedi wákil qáweterlendiriwshi qırıldıǵan pás dawıs penen. Bul isler...ózińniń qálewıń menen boldı.
- Aytqanıń ras pa? – dedi kóz jasına buwlıqqan qız sıbırlanıp.
- Saǵan úylenemen, – demegenmen, juwap berdi wákil.

“Onı zorlaǵan!”.Yakubbbaydıń miyine qanjarday shansılǵan oy ishki dúnyasın astan-kesten etip jiberdi”[1:158].

Bul qatarlarda Shimqorǵan awılına wákil sıpatında kelgen Bekshannıń negizinde qanday adam ekenligi onıń Zulayha menen dialoglarında hám Zulayhaǵa islegen is-háreketlerinde kóriwge boladı.

“Tún” xronotopındaǵı qaharmanlardıń iplashlıq islerdi ámelge asırıw waqıyaların belgili ózbek jazıwshısı Ótkir Hoshimovtıń “Ikki eshik orası” romanında “Qızıl diyxan” kolhozına rais etip saylanǵan, Omar Xujaevtıń ekinshi jáhán urısına ketken Shamurattıń hayalına qızıǵıp qalıwı hám túnde onıń úyine rais sıpatında bayram menen qutlıqlawǵa kiyatırǵanın aytıp onıń namısına tiyiw waqıyaları arqalı beriledi.

“Túyinshik kóterip alıp, Ranonıń esigine barganımda, ayaǵım qaltırap turar edi. Esikti tars ettirip, betime jawsa kerek dep oylaǵan edim. Joq jappadı. Durıs, áweli qorqıp ketti, biraq quwıp jibermedi. Ózi úyine kirgizgennen keyin, birge otırıp, birge ishkennen keyin... boldı-da. Durıs! Bári de durıs! Biraq sol gezde istiń bunshellı, tereńlep ketetuǵının bilmegen ekenmen. Bul orınsız isti bir ret qıldım, ekinshi ret qılmayman dep ant ishken edim. Qaydaǵı! Úsh kún kórmesem, saǵınıp qalaman. Tún ortasında barsam, uyıqlamay kútip otıratuǵın boldı”[2:337].

Bul eki romanniń uqsaslıq tárepleri - eki shıǵarmada da bas personajlardıń hayal adamǵa islegen iplaslıq is- háreketleri bolsa, ekinshi tárepten bul iplas islerdiń tún waqtında júz beriwi.

Al romanda “tún” xronotopınıń qaharman sanasınıń oyanıw waqtı sıpatında qollanıwın Djon obrazınıń tún ishinde oylarǵa ketiwi óz ómirindegi waqıyalar menen ótmish waqıyaların salıstırıw arqalı ishki keńisliginde tınıshlıq bermiy atırǵan sorawlarına belgili dárejede juwap tabıwında kórinedi.

“Tún” xronotopı haqqında belgili rus ilimpazı A.B.Esin mınanday pikirler bildiredi: “Mifologiyada tún jawız kúshlerdiń ústemlik etiw waqtı, tań atıwı, qorazdıń qıshqırıwı bolsa olardan qutılıw waqtı bolıp keledi” [3:66-67].

Romanniń “Spitamǵa qaytıw” dep atalǵan bólimindegi Zardusht hám onıń ata- anasınıń Oks dáryası boyında bir aqsham túnep, óz qáwimine barıwı hám qáwim adamlarınıń olardı izlewleri aradan kóp waqıtlar ótkenine baylanıslı óldi dep oylap, qáwimge basqa sárdar saylaw waqıyaları “tún” xronotopınıń sırlarǵa tolı ekenin dálilleydi. Misalı;

“- Sardar, eger kól boyında bolsań bizler seni hám hayalıńdı ne ushın gezlestirmedik?

- Biz kól boyında bir aqsham ǵana túnedik, - dedi sardar.
- Bir aqsham? Onnan berli Nawrız ótip, jaz keldi ǵoy!
- Onı men sizlerge túsindirip bere almasam kerek. Biz ol jerde qorqınıshlı hám ájayıp dúnyanı tünde ótkizdik, bolǵanı. Tań atqannan keyin sizlerdi izlep jolǵa tústik” [4:62].

“Tún” xronotopınıń mistikalıq hám mifologiyalıq jazıwlıq waqtı sıpatında qollanıwın romandaǵı Zardusht obrazı menen baylanıslı waqıyalarda kórsek boladı. Shıǵarmanıń úshinshi bóliminde Oks dáryası boyında Zardushttıń tuwılıwı hám ata anası menen birgelikte dárya boyında bir aqsham túnew waqıyaları sóz etilse, al romanniń on toǵızınshı bóliminde, Zardushttıń ózligin izlep saparǵa shıǵıw waqıyaları sóz etiledi. Shıǵarmanıń eki bóliminde de “tún” xronotopı jawızlıq waqtı sıpatında qollanıladı. Misalı, mifologiyalıq obrazlar bolǵan Axuramazda hám Mitranıń keńislikten sheginiwi yaǵnıy quyastıń batıwı hám Axrimanniń jawızlıq waqtınıń yaǵnıy túnniń baslanıwı hám onıń hár qıylı súwrettegi jansızlarınıń adamlardı qorqıtıwı, al Zardushtıń qarańǵı tún ishinde jabayı ańlardıń gezlesiwinen qorqıwı hám Yadashınıń úngirine qaytıwı. Bulardıń bárshesi tún jawız kúshlerdiń ústemlik etiw waqtı sıpatında qollanıladı. Misalı:

“Axuramazda shaqana jataǵına kirgenin kórgen Axriman tezlik penen pútkil Huvarno úlkesine óziniń qarańǵı hám suwıq tún perdesin jawıp taslaydı. Tún qarańǵılıǵı adamlardı ayazlatıp, Axrimanniń hár qıylı súwrettegi jansızları menen qorqıtı baslaydı. Hár kúni Axuramazda otlı arbasınan, onıń álemge taratqan nurı hám menen ıssılıǵınan bas sawǵalap qandarǵa kóline barıp jasırınatuǵın Axriman menen onıń san-sanaqsız láshkerleri bas kóteredi” [5:19].

Joqrıda keltirilgen misallarda tún xronotopında waqıt benen birgelikte keńisliktiń de qorqınıshlı hám jawızlıqlarǵa tolı mákánǵa aylanǵanın qandarǵa kóli misalında ayta alamız, qandarǵa kóli diniy hám mifologiyalıq obraz bolǵan Axriman hám onıń jansızlarınıń jasırınatuǵın mákánı sıpatında beriledi.

“Tún” xronotopınıń mistikalıq hám jawızlıq waqtı sıpatında qollanıwın M.Bulgakovtıń “Usta hám Margarita” romanı misalında da kórsek boladı.

“Ayna ashildi, biraq bólmege túngi salqín hawa hám juka gúlleriniń iyisi ornına ızǵar jertóle iyisi “gúp” etip kirdi. Ólik hayal aynaniń aldında turar edi. Rimskiy oniń denesinde iriy baslaǵan daǵlardı anıq kórdi.

Tap usı waqıtta baǵdan, diywal artındaǵı páskeltek imarattan kútilmegende qorazdıń qıshqırırǵı esitildi - teatr baǵdarlamalarında qatnasıwshı quslar sol jerge jaylastırılǵan edi. Bul úyretilgen qoraz Moskvaǵa shıǵıs tárepten tań jaqınlasıp kiyatırǵanın qıshqırıp xabar qıldı.

Hayaldıń júzi qorqınışlı túrde búrisip, qırılǵan dawıs penen sógindi, esik aldında hawada terbelip turǵan Varenuxa bolsa qıshqırıp, jerge gúrs etip tústi.

Qoraz jáne qıshqırdı hayal tıslerin saqıldatıp basındaǵı shashları tik turıp ketti. Qorazdıń úshinshi márte qıshqırıwı menen ol artına burıldı da aynadan ushıp shıǵıp ketti” [6:207].

Berilgen úzindi de Remskiydıń basınan ótkergen qorqınışı “tún” xronotopı, al óli hayaldıń tún ishinde payda bolıwı oniń mistikalıq waqıt sheńberindeǵı túnniń jawızlıqlarǵa tolı waqıt ekenin dálilliydi. Al qoraz obrazı jawızlıqlar waqtınıń tawsılıwı qorazdıń úshinshi qıshqırıwınan keyin fantastikalıq personajlardıń joǵalıp ketiwı- waqıt penen mistika arasındaǵı tikkeliy baylanıstı ańlatadı. Remskiydıń halatı “tún” xronotopınıń psixologiyalıq tárepini ashıp beredi.

Biz K.Karimovtıń “Zardusht” romanı menen rus jazıwshısı M.Bulgakovtıń “Usta hám Margarita” atlı romanın salıstırmalı tallaw jasap úyregenimizde, eki shıǵarma ortasındaǵı tipologiyalıq uqsashlıqlardı anıqladıq. Bul uqsashlıqlar roman syujetleriniń paralell túrde beriliwinde hám “tún” xronotopınıń qollanıwında kórinedi. “Zardusht” romanına baylanıslı epizodlarda quyashtıń batıwı menen Axriman kúshleri bas kóteriwi, sol sıyaqlı Bulgakovtıń romanında da waqıyalar tún paytında jawız kúshlerdiń háreket etiw waqtı hám sırlarǵa tolı yaǵnıy Varetete teatrında Voland tárepinen ótkerilgen sırlı sıyqırshılıq seansları hám bul seanslardan sońǵı, Moskva qalasında tún ishinde ádetten tıs júz bergen waqıyaları “tún” xronotopınıń sırlarǵa tolı waqıt ekenligin dálilliydi.

Juwmaqlap aytqanda “tún” xronotopı keltirilgen úsh shıǵarmada da túnniń ıplashlıq, psixologiyalıq hám mistikalıq mazmunın tereńlestiredi. Demek “tún” xronotopı romanda tek waqıt belgisi emes, al ideyanı, konflikt hám qaharman ruwxıyatın ashıwǵa xızmet etetuǵın kórkem qural retinde sheber paydalanılǵan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Каримов К. Зардушт. Нөкис, «Билим», 2018.-В.158.
2. Ҳошимов Ў. «Икки эшик ораси». Тошкент, «Янги аср авлоди», 2016.-В.327.
3. Есин А.Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. – Москва, «Флинта. Наука», 2000, -С. 66-67.
4. М. Булгаков. Уста ва Маргарита. Тошкент, "Pharos ambition", 2024. – Б. 207.